

МАСЪАЛАҲОИ МЕҲВАРИИ ТАҲҚИҚИ ШЕЪРИ ЗАНОН

*Матлубаи Мирзоюнус,
профессори ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров
(Тоҷикистон)*

Фишурда: *Шеър каломи мухайял аст, ки заъфу тавони он ба ҷинси шоир марбут нест. Аммо, бидуни тардид, муоинаи чеҳраи зан ва ҳиссиёти занона дар шеър ба назар ҷолиб менамояд, зеро дар адабиёти мо, ки ҳунари мардонӣ шоир эътироф шудааст, ба хидмати занони суҳанвар низ бояд арҷ гузошта шавад. Ин матлаб дар ин мақола тарҳрезӣ гардида.*

Калидвожаҳо: *занони суҳанвар, сабку лаҳну ҳиссиёти занона, тафаккуру шеваи баён, диди хос ва сабки фардӣ, таркиб, тасвир, тамсил, мунозира, ҳисомезӣ, талмеҳу иҳом, рамз, ташбеҳ, истиора, тавсиф, маҷозу киноя, тазоду муқобила.*

Ағлаби муҳаққиқин бар он андешаанд, ки шеърро ба занона ва мардона набояд ҷудо кард ва ин масъала мабнӣ бар ҷавҳари шеър аст, ки ба ҷинси халлоқи он иртибот надорад. Зоҳиран, ҳақ ба ҷониби онҳост, аммо дар ин миён масъалаи на танҳо «чӣ дидан», балки «чӣ тавр дидан» низ ҳаст, ки бешак, ба табиати инсон ва зимнан ба ҷинси ӯ низ алоқаманд аст. Фурӯғи Фаррухзод, шоири қолабшикану навгаро ва тозабини иронӣ дар як мусоҳибааш гуфта буд, ки «ман ба иллати хусусияти рӯҳӣ ва ахлоқии худам ва масалан, хусусияти зан буданам, табиатан масоилро ба шакли дигаре мебинам».

Шояд дар шеъри занон ҳамин «ба шакли дигар дидани масоил» бештар аз нуқоти дигар ҷолиби тавачҷӯх бошад, зеро шеъри занону мардон то садаи охир қобили қиёс нест, ҳарчанд Робиаи Балхӣ аз поягузори шеъри форсӣ ё Маҳастӣ аз беҳтарин рубоисароён ва аввалин гӯяндаи рубоии шаҳрошӯб будааст, Ҷаҳонмаликхотуну Мутриба, Меҳриву Зебуннисо, Тоҷуддавлару Мастура, Нодираву Тоҳира низ ба қадри тавоноӣ дар шеър қалам озмудаанд, аммо тамоми ашъори боқимондаи онҳоро бо он ки баъзе аз номбурдаҳо (мисли Ҷаҳонмаликхотун ё Нодира) соҳибдевон ҳастанд, имкон дорад танҳо дар 5-6 ҷилд ҷамъ биёрем, дар ҳоле ки ашъори шуарои мард чандин ҳазор ҷилд хоҳад шуд.

Ривояте ҳаст, ки тибқи он аввалин гӯяндаи шеъри форсӣ занест бо номи Дилором. Тибқи ин ривоят Баҳроми Гӯр, ки бо Дилором унс гирифта буд, ҳарчо ки мерафт, ӯро бо худ мебурд. Боре ҳангоми

шикор ба Дилором мурочиат карда гуфт: «Манам он шери жаёну манам он бабри яла». Дилором билотаваққуф ба ҳамон вазну қофия афзуд, ки «Ном Баҳром турову падарат Бӯчибала». Ва ин ривоят тасдиқ мекунад, ки бори аввал шеърро Дилором сохт.

Ривояти мазкур дар аввалин тазкираи занон «Ҷавоҳир-ул-аҷоиб»-и Фахрии Ҳиравӣ нақл шудааст. Дар ҳамин тазкира исми 31 нафар занони суханвар бо намунаҳои шеъри онҳо зикр мешавад, ки аз ин миён 26 нафар ба форсӣ, 3 нафар ба арабӣ ва 2 нафар ба туркӣ шеър гуфтаанд.

Агар ба таърихи беш аз ҳазорсолаи адабиёти форсу тоҷик назар андозем, мусаллам мегардад, ки ҳанӯз аз асри X сар карда бонувони сухангӯ дар пешрафти адабиёт саҳм гирифтаанд ва давра ба давра теъдоди занони суханвар нуфуз пайдо карда, нақши онон дар такомули адабиёт боризтар гардидааст. Чунончи, агар аз қарни X ном ва ашъори танҳо як нафар шоири зан то ба мо расида бошад, аз қарни XI – ду нафар, аз асри XII – чаҳор нафар, аз асрҳои XIII-XIV – дувоздаҳ нафар; аз асри XV – нӯздаҳ нафар, аз асри XVI – сию се нафар, аз асри XVII – бисту нӯҳ нафар ва аз асрҳои XVIII – XIX наздик ба 120 нафар дар тазкираҳо зикр ёфта бошанд, дар садаи бистум шумори бонувони соҳибқалам басуръат афзуд ва дар ин давра зиёда аз 100 нафар занони суханвар ба унвони шоир маъруфият пайдо карданд. Чунин як назари шитобзада ба шумори занони суханвар дар дарозии даҳ аср ба ҳулосае меорад, ки то имрӯз қариб 500 нафар занони соҳибзавқ дар пешрафти адабиёт хидмат кардаанд.

Ҳамин тариқ, то асри XX исми шоирони зиёде бо намунаҳои ҷолиби ашъорашон ба мо расидааст, ки дар ин бора тазкираҳои «Ҷавоҳир-ул-аҷоиб»-и Фахрии Ҳиравӣ, «Тазкират-ул-хавотин»-и Котибӣ, «Аз Робиа то Парвин»-и Кишоварзи Садр, «Машоҳири занони эронӣ ва порсигӯӣ»-и Муҳаммадхусайни Раҷабӣ, «Занони сухансаро дар пӯяи адаби дарӣ»-и Ато, «Занони суханвар»-и Алиакбар Мушири Салимӣ, «Ҳафт шаҳри ишқ»-и Меҳрии Шоҳхусайнӣ, «Бисту се адиба»-и Тоҷӣ Усмон ва ғайра хабар медиҳанд.

Аз сарчашмаҳо маълум мешавад, ки аввалин зане, ки намунаҳои ҷолиби ашъораш дар ҳудуди ҳамагӣ 55 байт то ба мо расидааст, Робиа бинти Каъб ё худ Робиаи Балхист, ки мувофиқи иттилои сарчашмаҳо ҳамзамони Одам-уш-шуаро Рӯдакӣ, шоири давраи Сомониён будааст ва дар ҷавонӣ аз дасти бародари қотил ба марг маҳкум шудааст. Ҳикояте дар бораи ӯ ва қиссаи ҷонгудози ҳалокаташ дар «Илоҳинома»-и Шайх Аттор ҷой дода шудааст.

Робиа аз аввалин поягузори ғазал дар шеърӣ форсӣ будааст. Дар ғазалиёти ӯ намунаҳои дилпазири абёти ишқӣ, тавсифӣ (васфи табиат) ва ахлоқӣ ба мушоҳида меояд. Чунончи мегӯяд:

**Фишонд аз савсану гул симу зар бод,
Зихӣ бод, ки раҳмат бод бар бод.**

...

**Қадаҳ гир чандеву дунё магир,
Ки бадбахт шуд он ки дунё гирифт.**

Аз занони суханваре, ки баъди Робиа зистаанд, Маҳастӣ бо тавоноии табъ ва завқи саршори худ дар адабиёт мақоми шоиста ва сазовор пайдо кардааст. Ӯ ягона занест, ки ба исмаш тавсифи «ҳакима» ва «дабира»-ро ҳамроҳ мекунад.

Намунаҳои ашъори асили ӯ, ки аз манобеи мӯътабар ва боэътимод то ба мо расидаанд, дасти қавии ин сухансари озодандешро дар таълифи ҷаҳорпораҳои суннатӣ собит мекунад ва имкон медиҳанд ӯро дар радифи беҳтарин шуарои рубоисари ҷаҳон ҷо бидиҳем. Бо ҳама аҷзу фақр, ки занон аз давраи падаршоҳӣ то имрӯз доранд ва қолабҳои қафасҳои асливу маҷозӣ, ки эшонро мунҳасир кардаанд, боз ҳам як-як афроде аз миёни бонувон сару садо баланд намуда, бо фазилатҳои хосаи худ шамъе дар маҳфили аҳли сухан афрӯхтаанд. Агар ин қавл саҳеҳ намебуд, магар метавонистем бовар кунем, ки зане дар қарни XII бо камали ҷасорату шуҷоат истеъдоди шоирӣ мусиқииносии, ҳофизию дабириро аз худ ба зухур оварда, ҷаҳони порсигӯро бо ҳунари волои худ фатҳ намояд ва ниҳоят, ба дарбори Султон Санҷар, ки аз салотини соҳибзавқ ва дерписанд дар таърихи давраи Салҷуқӣ пазируфта шудааст, ба ҳайси ҳакимаву дабира ва муқарраб роҳ ёбад. Хоса ки дар он рӯзгор пеши дабирон вазоиф ва аҳдофе гузошта мешуд, ки зифунунӣ ва фитрати ҷибиллӣ тақозо дошт.

Ба ин далел фикр мекунем, ки Маҳастӣ бо тамоми шӯридариву зарофатгӯӣ, ҳозирҷавобиву тундзабонӣ бояд ҳамчун як зани озодманиш ва покизасират дар маснади ҳукамои соҳиб-эҳтиром ҷо бигирад ва ба рӯи кулли ривоёти таҳқиромез хати батлон кашида шавад. Ҳамчунин бо вучуди адами бурҳони қотее, ки соли таваллуду вафот ва зодгоҳи ӯро зикр карда бошад, кашокашҳое миёни муддаиён роҷеъ ба ватани ӯ бояд хотима ёбанд, зеро хидмати Маҳастӣ ба адабиёти мо беш аз тамоми нукоти дигар муҳимтар аст. Мақому манзалат, хидмат ва ибтикори Маҳастӣ дар адаби форсӣ қобили эътироф ва арҷгузориҷаст.

Аз шоирони ҳамзамон ва ҳамшаҳри Ҳофиз Ҷаҳонмаликхотун аст, ки ашъори зиёде аз ӯ боқӣ мондааст. То асри XIX аз ягон шоири

зан девоне ба ин миқдор шеър ҳифз нашудааст. Нусхаи асили девони ӯ дар Порис маҳфуз аст. Дар девони ӯ чаҳор қасида, 1423 ғазал, як тарчеъбанд ва якчанд марсия бар марги фарзандаш Султонбахт, инчунин қитъаоту рубоиёт ҷой дода шудаанд. Дар ғазале мегӯяд:

**То дил ба ғами рухат ниҳодам,
Аз дида ду ҷӯи хун кушодам.
Номам чу кунанд мурғи зирак,
Дар доми ғамат аз он фитодам.**

Ғазалҳои Ҷаҳонмаликхотун радиғҳои зебо доранд ва аксар хушоҳанг ҳастанд. Чунончи, ғазали зерин, ки бо радифи «ҳаст, нест» сохта шудааст, хеле равон аст:

**Эй, ки пиндорӣ, ки моро ҷуз ту ёре ҳаст, нест,
Ё маро ғайр аз ғами ишқи ту коре ҳаст, нест.**

Он нукта, ки ба ҳунари шоираи садаи XVII Ҳиндустон Зебуннисо арҷ мегузоранд, албатта далел дорад, вале исбот шудааст, ки девони Махфӣ моли Зебуннисо набуда, ашъори Махфӣ ном шоири мард аст. Аз Зебуннисо ҳамагӣ чанд ғазал боқӣ мондааст, ки дар байти мақтаи онҳо номи шоира зикр ёфтааст. Дар миёни ашъори дигар, ки бо таҳаллуси Махфӣ аст, шояд ғазалиёти ин ду нафар ба ҳам махлут шуда бошанд, ки феълан то ба даст омадани сарчашмаи мӯътамаде наметавон ашъори Зебуннисоро дақиқан ҷудо кард. Дар ҳар сурат, дар ҳунари шоирии Зебуннисо дар заминаи абёти асили ӯ наметавон шубҳа кард:

**Дар сухан пинҳон шудам чун бӯи гул дар барги гул,
Майли дидан ҳар кӣ дорад, дар сухан бинад маро.**

Зебуннисо дар ғазали дигаре мегӯяд:

**Гарчи ман лайлиасосам, дил чу Маҷнун дар ҳавост,
Сар ба саҳро мезанам, лекин ҳаё занҷири пост...
Духтари шоҳам, валекин рӯ ба фақр овардаам,
Зебу зиннат бас ҳаминам, номи ман Зебуннисост.**

Дар асри XIX шоираи маъруфе бо номи Нодирабегим ба сар бурдааст, ки девони ашъораш ба пуррагӣ то рӯзгори мо расидааст ва воқеан ҳам аз ҳунари нотакрори гӯяндааш дарак медиҳад. Нодира бо сабаби ҳамсари Амир Умархон будан ва ширкат дар кори сиёсату давлатдорӣ ҳамроҳи аҳли хонаводааш ваҳшиёна ба қатл расонида мешавад. Ӯ бо ду забон – тоҷикиву ўзбекӣ шеър гуфтааст ва ашъори тоҷикиаш хеле латифу дилангез аст:

**Ёди айёме, ки ҷоми эътиборе доштам,
Чун гул аз файзи баҳорон обёре доштам.
Ҳамчу шом аз хун шафақрезам кучо шуд, ин ки ман**

Чун саҳар хуршеди тобон дар каноре доштам.

Баъзе ашъори худро Нодира бо тахаллуси Макнуна низ навиштааст. Аз ашъори ин бонуи соҳибсухан маълум мешавад, ки ӯ бо шеъри бузургони сухансаро ошно буда, аз ғайзи сухани онҳо баҳравар гардидааст.

Аз шоираҳои хушбаёни садаи XIX Тоҳира низ маъруф аст, ки бо номи Қурратулъайн шуҳрат пайдо кардааст. Ин шоираи нотакрор, мутаассифона, ба иллати баҳой будан кушта мешавад. Ашъоре, ки аз ӯ боқӣ мондааст, аз тавоноии ҳунар ва табъи саршори ӯ гувоҳӣ медиҳад. Ӯ на танҳо дар тарзи баёни пурназокат, балки дар маонии тозаву бикр низ истеъдоди ғавқуллода доштааст:

Эй ба сари зулфи ту савдои ман,

В-аз ғами ҳичрони ту ғавғои ман.

Ин шеър, ки бо вазни хушоҳанги муфтаилун/ муфтаилун/ фоилун гуфта шудааст, шомили мазомини баланди орифона низ мебошад. Дар шеъри дигари ӯ тасвирҳои балеғи шоирона, таркибу ибороти ифодакунандаи ҳолоти занона ба мушоҳида меояд:

Агар ба бод диҳам зулфи анбаросоро,

Асири хеш кунам охувони саҳроро.

В-агар ба наргиси шаҳлои хеш сурма кашам,

Ба рӯзи тира нишонам тамоми дунёро.

Гузори ман ба калисо гар фитад рӯзе,

Ба дини хеш барам духтарони тарсоро.

Дар ин ғазал нишонаҳои сабки занон баръало ба мушоҳида мерасад. Муаллифи шеър дар инъикоси чехраи қаҳрамони ғиноӣ таркибҳои «зулфи анбаросо», «талъати хуб», «наргиси шаҳло»-ро ба кор мебарад. Вожаи «кабкхиром», ки шоира дар сифати худ ба кор бурдааст ва таркиби «ба наргиси шаҳлои хеш сурма кашам» метавонад танҳо хоси зан бошад. Тоҷуддавла худро бо Зулайхо қиёс кардааст, на мисли шоираҳои салаф бо Юсуф, ки ин ҳам аз нишонаҳои нави сабки занон дар мазмунсозӣ ба шумор меояд.

Аз шоираҳои то асри XX танҳо чанд тани ангуштшуморе соҳибдевон буданд, ки Гавҳархонум (асри XIX) яке аз онҳост. Дар ашъори ин шоира бо вучуди он ки соҳибсабк буданаш эҳсос намешавад ва мазмуну тасвирҳои комилан тоза ба мушоҳида намеоянд, маълум аст, ки завқу салиқаи хубе дорад. Барои намуна ғазалеро аз ашъори ӯ манзур менамоем:

Хез, аз тангдилӣ рӯ ба фазое бикунем,

Андар он манзари хуш нашъунамое бикунем.

Умри мо яксара дар ранҷу батолат бигузашт,

Фикри миной маю кунҷи сарое бикунем...

**Айби Гавҳар манамоед, ки шояд моро,
Чун дар айёми шабоб аст, хатое бикунем.**

Дар асри ХХ вуруди занон ба адабиёт хеле баҷуръаттар шуд. Чунончи, вақте шоирони саршиноси кишвари Эронро ба забон мегиранд, дар қатори Маликушшуаро Баҳор, Эраҷи Мирзо, Нимо Юшич, Нодири Нодирпур, Аҳмади Шомлу, Сӯхроби Сипехрӣ, Ахавони Солис, Фаридуни Таваллулӣ, Ҳушанги Ибтиҳочи Соя, Қайсари Аминпур, ҳатман асомии се ситораи пурҷилои назм Фурӯғи Фаррухзод, Парвини Эътисомӣ ва Симини Беҳбаҳонӣ ба забон меояд, зеро ҳар кадоме аз ин занон ибтикорре дар шеъри форсӣ доранд.

Фурӯғи Фаррухзод пурфурӯғтарин чеҳраи шеъри ҳамзабонони мост, ки ҳамагӣ 32 сол умр дидааст. Фурӯғ бо фазои хоси калимоти худ, бо шеваи баёни нотақрор, бо самимият ва содагии нодир, бо ифшои ҷаҳони ботинии як зани шоир ва ошиқ дар адабиёти форсӣ ҷойгоҳи хешро пайдо кард. Тасвирҳое, ки ӯ дар шеър сохт, тасовири ғайримунтазир буданд, мисли садои ҷонсӯзи парвонае, ки бо сӯзане ба дафтаре дӯхта мешавад, андӯҳи зани ошиқе, ки тамоми рӯз дар оина мегирияд, дар боғча коштани дастҳо ва дар шоҳаҳои онҳо лона гузоштани парандагон ва амсоли ин. Ӯ чароғе меҳаҳад барои раҳой ёфтани аз зулмот:

**Ман аз ниҳояти шаб гап мезанам
Ман аз ниҳояти торикӣ.
Агар ба дидани ман омадӣ, эй меҳрубон,
Чароғ биёр ва як даричае, ки аз он
ба издиҳоми кӯчаи хушбахт бингарам.**

Парвини Эътисомӣ низ мисли Фурӯғ шоираи ҷавонмарг аст. Аммо Фурӯғу Парвин мисли ду қутбе ҳастанд, ки яке ноорому тундҷӯшу қолабшикан ва дигаре орому шикастанафсу фурӯтан, вале ҳарду халлоқи нотақрори сухан. Парвини Эътисомӣ бештар чун шоири тамсилгаро шӯҳрат дорад ва аз миёни занон то ҷое, ки огоҳ ҳастем, касе ба ин навъи шеър даст назадааст. Парвин аз печидаҳарфӣ барҳазар аст, фикраш равшан ва матлабаш бепироя мебошад. Дар аксари тамсилот, ки маъмулан баҳсе миёни ду ё се қаҳрамонҳои шеър сар мезинад, ғолибан дар шакли мунозира бартариӣ яке аз ҷонибҳо собит мешавад. Масалан, дар тамсили «Сӯзан ва нах» сӯзан аз тавоноии хеш менозад ва нах дар посух мегӯяд:

**Хандид нах, ки мо ҳама ҷо бо ту ҳамраҳем,
Бингар, ба рӯзи таҷриба танҳо ҷӣ мекуни.**

Шоири дигари мумтоз Симини Бехбаҳонист, ки ўро «Нимои ғазал» ва «Ғазалбону» ҳам мегўянд. Шояд дар садаи ХХ касе ба ин зебоиву ҷозиба ғазал нагуфта бошад, ки Симин:

**Биравед, то бимонам, биравед, то бимонам,
Ки ман аз Ватан ҷудой ба Худо наметавонам.
Чу маҷоли тан шавад тай, чу бирезадам рағу пай,
Ту ҳамон ҳикояти най шунавӣ зи устухонам...**

Дар ғазалҳои Симин мусиқии зебо ва гўшнавозе танинандоз аст. Дар шеъри ӯ низ лаҳни занона ва ҳиссиёти занонагии шоир басо хунармандона таҷассум ёфтааст:

**Ҳанӯз мӯи бастаро агар ба шона во кунам,
Басо асири хастаро зи ҳуққаҳо раҳо кунам.
Маро ҳамин зи шеър бас, ки масти бодаи ҳавас,
Зи рӯю мӯ ба ҳар нафас ҳазор мочаро кунам.**

Дар садаи ХХ дар Тоҷикистон шеъри бонувон хеле рушд кард ва имрӯз кор ба ҷое расида, ки муваффақтарин шоирони мо зан ҳастанд. Ҳарчанд ки феҳрасти асомии занони суханвари тоҷик хеле тўлонист ва дар он мешавад номҳои Мавҷудаи Ҳаким, Гулчеҳра Сулаймонӣ, Озод Аминзода, Гулрухсор, Ҳадиса, Зулфия, Фарзона, Шаҳрия, Меҳринисо, Норинисо, Баҳринисо, Рафоат, Ситора, Нукра, Хосият Вализода, Адиба, Гулноз, Шаҳноз, Раънои Мубориз, Мухлиса, Раънои Зоирдухт, Барно ва дигарон сабт шавад, бояд гуфт, ки шеъри онҳо якдаст нест. Аз миёни онҳо Гулрухсор аз аввалин шоираҳои муваффақи тоҷик дар садаи ХХ аст. Бидуни шак, ӯ аз шуарои навгаро ва ҷараёнсози шеъри муосири тоҷик аст, ки бо симои хоси худ ба адабиёти мо ворид шудааст ва дар ҳавзаи тафаккуру шеваи баён мӯхтаво ва тасвиру таркибҳо вежагиҳое тоза аз хунари худ падида овардааст.

Шоири соҳибсабк ҳамеша бо диду баён, андешаву тасвир ва забону ифодаи махсус имтиёз дорад. Тасвирҳои нотакрору ғайримунтазира, ҳисомезӣ, талмеҳу ихом, рамзу самбул шеъри Гулрухсорро дар пайвастагӣ бо диди хос ва сабки фардӣ аз ашъори ҳамзамонон тафовут бахшидааст.

Гулрухсор шоири эҳсосу шавқ ва ҳолу ҳавост. Ҳарчи мебинад, «аз равзанаи худ мебинад» ва бардошти худро дар мизони тасаввуроти хеш роҷеъ ба шеър санҷида рӯи сафҳа меорад.

Агар сухан аз шакли шеър равад, зикри ин нукта воҷиб аст, ки шоир анвои ҷадид ва қадимро тақрибан баробар ба кор бурдааст. Яъне, барои ӯ қолаб худ ба худ муҳим нест. Ӯ дар пеши худ вазифа нагузоштааст, ки танҳо шеъри нав гўяд ё фақат шеъри суннатӣ.

Барои Гулрухсор қаволиби шеър дар баробари мӯҳтавои он моҳият дорад ва муҳим таносубу мувофиқати онҳост.

Гулрухсор шоири навҷӯ аст ва равишҳои тозаи шеърро бо бардошти эҷодкорона аз ниёгону муосирон ба қор мегирад. Ӯ дар шеър чехраи мушаххас, тариқи гуфтор ва чашмандози худро дорад. Аз пушти шеъри ӯ бонӯе қавирӯху мубориз, пуршӯру бовиқор ғолибан бо нигоҳе мутақаббирона ва тамасхуромез ба ин ҷаҳон ва қавравихои он менигарад ва ин як навъ ниқобест, ки дар паси он ҳузну андӯх ва танҳои тазйиқбахши шоир пинҳон мемонад. Бо ин қадар исрору такрорҳое, ки ҳолати ҳузну андӯх ва танҳоиро ба силки тасвир мекашад, наметавон Гулрухсорро музтару ҳаросон ва бечораву паршикаста тасаввур кард. Ашъоре бо ин мӯҳтаво гӯё ҳолу ҳавои даргузари шоирро ифода кардаанд.

Симои Гулрухсор аз пушти як силсила шеърҳо чун тимсоли «модари миллат» ва машъалдору гулханафрӯз ҷилвагар мешавад.

Нур овардан, зулматро куштан рисолати инсонест, ки миллати худро дӯст медорад ва ба рағми марг зиндагӣ меофарад ва дар ин ҷода ҳатто душманашро низ дӯст медорад:

Ман ба зулматзодагон гуфтам:

Зи нурубод меоям, қосиди нурам.

Баски аз таҷрибаи торикии торих биноям,

Нурдастурам.

Шамъ дар каф, ханда дар лаб омадам,

Ман барои куштани шаб омадам.

Фарзона низ ба унвони шоири соҳибсабк эътироф шудааст. Нармиву назокате, ки табиатан хоси ӯст, дар шеъраш низ чун вежагии услубӣ падида омадааст:

Рехт бар хотираи ёсуманӣ субҳнамам,

Рост аз ҳошияҳо сурмаи чашми қаламам.

Буданам чист дар ин хомушии бечарақа,

Ҳастии гумшудаам, хандахариши адамам.

Лобалои ашъораш суҳан аз ишқ аст. Дар шеъри ӯ ангезае ҳаст аз шуарои орифи мо, шаъшаае ҳаст аз офтоби ирфон, ки нури ҳумоюниаш дар сурудаҳояш мунташир шудааст:

Ман фақат як калима медонам – ишқ,

Бигузур, ин калима гардонам, ишқ, ишқ, ишқ.

Мухотаби шоир ва ишқи ӯ қабл аз ҳама ба он яктои беҳамто, баъдан ба шеър, ба зиндагӣ, ба кулли инсонҳост.

Шоира Зулфия низ, ки шоираи мардумии Тоҷикистон аст, мароми шуарои имрӯзи тоҷикро ифода мекунад:

Кош з-ин пас меҳр афзунтар шавад,

Қарни ишқу меҳрубонӣ сар шавад.

Насли тозаи шоирони зан Адиба, Гулноз, Барно, Шахноз, Мухлиса, Дилором навнигоҳу навпазиранд, Онҳо аз шеъри тавонотарин адибони эрониву тоҷик ангега чуста, сайъ доранд, ки ҳарфи тозаи хешро гуянд.

Ҳамин тариқ, аз баррасии иҷмолии шеъри бонувони сухангустар метавон ба хулосае расид, ки дар шеъри онҳо бо вучуди он ки якдаст нест, намунаҳои олии ҳаёлотӣ бадеъро метавон пайдо кард. Маълум мешавад, ки ашъори занон аз ҳайси корбурди воситаҳои тасвири бадеӣ назаррасанд. Хоса санъатҳои бадеии ташбеҳ, истиора, тавсиф, маҷозу киноя ва тазоду муқобила воситаҳои хуби баёни ҳаёлотӣ бадеии онҳост. Дар ашъоре, ки дар ин мақола иқтибос шуд, нишонаҳои сабки занони шоир, аз ҷумла таркибу ибороти махсус, баёни ҳиссиёти латифи занонаро мушоҳида мекунем. Маълум мешавад, ки аз қарне то қарни дигар шеъри занон нерӯманд гардида, дар садаи ХХ дар ашъори занони суханваре чун Фурӯғи Фаррухзод, Парвини Ӯтисомӣ, Симини Беҳбаҳонӣ, Гулрухсор, Фарзона ва дигарон бо тамоми шаҳомат ва зебоӣ таҷаллий намудааст.

Пайнавишт:

1. Алиакбар Мушири Салимӣ. Занони суханвар (аз як ҳазор сол пеш то имрӯз, ки ба забони порсӣ сухан гуфтаанд). Дафтари 1-3.- Техрон, 1335.
2. Гулрухсор. Девон. – Душанбе, 2004.
3. Девони Зебуннисо (Махфӣ). Бо таҳқиқ ва баррасии д-р Маҳиндухти Сиддиқӣён в ад-р Абӯтолиби Миробидинӣ.-Техрон, 1381.
4. Девони Парвини Ӯтисомӣ. Бо кӯшиши Валиюллоҳ Дурудӣён. – Техрон, 1382.
5. Кишоварзи Садр. Аз Робиа то Парвин.- Техрон: чопи Ковиён, 1333.- 282 с.
6. Мастураи Курдистонӣ. Девон. Бо кӯшиши Аҳмади Карамӣ. – Техрон, 1362.
7. Муҳаммад Ҳасани Раҷабӣ. Машоҳири занони эронӣ ва порсигӯй (аз оғоз то машрута).- Техрон, 1374.- 263 с.
8. Мир Маҳдии Шерозӣ. Тазкират-ул-хавотин.-Навал Кишур, 1306.- 178 с.
9. Меҳрӣ Шоҳхусайнӣ. Ҳафт шаҳри ишқ.- Техрон, 1383.
10. Нодира. Девон.- Тошканд, 1963.
11. Симини Беҳбаҳонӣ. Маҷмӯаи ашъор. -Техрон, Нигоҳ, 1385
12. Фарзона. Мӯҳри гули мино. -Хучанд, 2006.

13. Фахрии Ҳиравӣ . Чавоҳир-ул-аҷоиб.- Хуҷанд, 2005
14. Фуруғ Фаррухзод.Девони ашъор. Бо кӯшиши Беҳрӯз Ҷалолӣ. – Техрон, 1373.
15. Ҷаҳонмаликхотун. Девони комил. Ба кӯшиши дуктур Пӯрондухти Кошонирод ва Комили Аҳмаднаҷод. – Техрон, 1374.